

विकसित भारत आणि ग्रामीण ग्रंथालये : एक अभ्यास

डॉ. किशन कोंडिबा तेलगाणे

ग्रंथपाल,

स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, शिरूर ताजबंद, ता. अहमदपूर, जि. लातूर.

Corresponding Author – डॉ. किशन कोंडिबा तेलगाणे

DOI - 10.5281/zenodo.18484047

आज भारत जगातील तिसरी महासत्ता बनण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, कला, क्रीडा, संशोधन अशा सर्वच बाबतीत भारताची प्रगती देदीप्यमान आहे. एकूण विकसित भारत ही संकल्पना केवळ आर्थिक प्रगतीपुरती मर्यादित नसून सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि बौद्धिक विकासाशी निगडित आहे, हे यावरून सहज लक्षात येते. भारत विशाल आणि वैविध्यपूर्ण देश असून देशातील बहुतांश जनता ग्रामीण भागात वास्तव्यास आहे. परिणामी देशाची सर्वांगीण प्रगती साधण्यासाठी ग्रामीण भागाचा सर्वच बाजूने विकास होणे नितांत आवश्यक असल्याचे मान्य करावे लागते. साहित्य, समाज आणि संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धन ज्ञानवाचून शक्य नाही. भारतीय सांस्कृतिक जीवन प्रामुख्याने ग्रामीण भागाशी संबंधित आहे. भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. परिणामी देशाचा सर्वांगीण विकास ग्रामीण भागाच्या विकासाशिवाय शक्य नसल्याचे लक्षात येते. स्वातंत्र्यानंतर प्रत्येक सरकारांनी ग्रामीण विकासावर विशेष भर दिला आहे. त्यात ग्रामीण ग्रंथालयाचा विकास ही योजना महत्त्वाची ठरली आहे. साहित्य, संस्कृती, कला, क्रीडा, जगातील महत्त्वाच्या घडामोडी याचे ज्ञान सहजपणे उपलब्ध करून देण्याच्या कार्यात ग्रंथालयांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहिली आहे.

महाराष्ट्रात साधारण 1960 नंतर ग्रामीण भागाच्या सर्वतोपरी विकासाला सुरुवात झाली. त्याचे कारण भाषावार प्रांतरचना आणि शिक्षणाचा ग्रामीण भागातील प्रचार आणि प्रसार होय. जी परिस्थिती महाराष्ट्राची तशीच स्थिती एकंदर संपूर्ण देशातील ग्रामीण भागाची होती. या काळात ग्रामीण समाजाच्या सर्वांगीण विकासात ग्रंथालयाचे योगदान महत्त्वाचे ठरू शकते असा मूलगामी विचार डॉ. सी. रंगनाथन यांनी मांडला. या दरम्यान ग्रामीण भागात शिक्षणाचा प्रचार आणि प्रसार झालेला असल्यामुळे ग्रंथालयांना पूरक वातावरण निर्माण झाले. एकूण विकसित भारताच्या दृष्टीने ग्रामीण ग्रंथालयांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे लक्षात येते. ही ग्रंथालये ज्ञान, माहिती, लोकशिक्षण, मनोरंजन, उद्बोधन आणि लोकजागृतीचे महत्त्वाचे केंद्र बनली. प्रस्तुत लेखात विकसित भारताच्या दृष्टिकोनातून ग्रामीण ग्रंथालयाची भूमिका याचा संक्षेपाने विचार करू.

गृहितके:

1. भारत विकसित देश असून जगातील तिसरी महासत्ता बनण्याच्या मार्गावर आहे.
2. भारताचा विकास म्हणजे ग्रामीण भागाचा विकास असे सूत्र आहे.

3. भाषावार प्रांतरचनेबंतर देशातील ग्रामीण भागात शिक्षणाचा प्रचार आणि प्रसार मोठ्याप्रमाणात झाला.
4. आज ग्रामीण ग्रंथालये ग्रामीण विकासाच्या बाबतीत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.

उद्दिष्टे:

1. भारताचा सर्वांगीण विकासात ग्रामीण भारताच्या विकासाचे योगदान अभ्यासणे.
2. विकसित भारत आणि ग्रामीण ग्रंथालये यातील परस्पर संबंध तपासणे.
3. ग्रामीण ग्रंथालयाची सद्यस्थिती, आव्हाने यांचा शोध घेणे.

तथ्य संकलन:

प्रस्तुत लेखाच्या निमित्ताने लेखन करित असताना प्रामुख्याने दुय्यम स्रोतांचा आधार घेतला असून गरजेनुसार इतरही स्रोतांचा, अद्यावत स्रोतांचा आधार घेतला गेला आहे.

विषय प्रवेश:

ग्रामीण ग्रंथालये 'विकसित भारता'चा पाया आहेत, हे निर्विवादपणे मान्य करायला हवे. ती माहिती, शिक्षण, मनोरंजन, उद्बोधन, प्रबोधन तसेच विविध कौशल्यांची केंद्रे बनून ग्रामीण समुदायांना सक्षम करण्यात मोलाची भूमिका बजावतात. रोजगार, दारिद्र्य निर्मूलन, शेती विकास, उद्योजकता याला चालना देतात. यामुळे सामाजिक विकासाला चालना मिळते; माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, सरकारी योजनांची माहिती आणि सामुदायिक सहभागातून त्यांना अधिक प्रभावी बनवता येणे शक्य आहे. आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक अशा सर्वच बाबतीत

जनमत अनुकूल करण्याच्या बाबतीत ग्रंथालयाची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. दळणवळणाची साधने उपलब्ध झाल्यामुळे ग्रामीण भागाचा संपर्क शहराशी येणे सुरू झाले. आधुनिकतेची ओळख होत जाऊन विकासाची गरज निर्माण झाली. विकसित भारत आणि ग्रामीण ग्रंथालये यांच्यातील सहसंबंधांचा विचार पुढीलप्रमाणे करू.

1. विकसित भारत : स्वरूप व वेगळेपण:

विकास ही संकल्पना सर्वांगीण विकासाची भूमिका मांडते. आरोग्य, शिक्षण, स्वातंत्र्य, समानता आदी लोकशाही मूल्याची जोपासना विकास या घटकात साधता येते. विकसित भारत म्हणजे असा देश जिथे दर्जेदार शिक्षणाची सर्वांना सहज उपलब्धता आहे. शासन, समाज यासाठी सर्वतोपरी क्रियाशील आहेत.

तसेच आर्थिक स्वावलंबन व रोजगाराच्या संधी याचाही अंतर्भाव या संकल्पनेत होतो. वैज्ञानिक दृष्टिकोन, तंत्रज्ञानाचा सकारात्मक वापर, सामाजिक समता, लोकशाही मूल्ये आणि सांस्कृतिक विकासावर विशेष भर दिलेला असतो. थोडक्यात वरील सर्व घटकांचा विकास ही विकसित भारत संकल्पना आहे. देशातील बहुसंख्य लोक खेड्यात राहत असल्यामुळे वरील विकासाची गंगा ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य प्रामुख्याने ग्रामीण ग्रंथालयांनी केले आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. ग्रामीण भागातील जीवन कृषीकेंद्रित आहे. लोकसंस्कृतीशी साधर्म्य साधून जन जीवन विकसित होत गेले. ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने विचार करता जनतेच्या मानसिकतेचा कल विचारात घेऊनच विकास कामे हाती घेणे प्रभावशाली ठरू शकते, याची जाणीव निर्माण झाली. परिणामी गाव तिथे ग्रामीण ग्रंथालय ही योजना राबविताना ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास ही सूत्र ठरविण्यात आल्याचे लक्षात येते.

2. ग्रामीण ग्रंथालये : संकल्पना आणि स्वरूप:

ग्रामीण भागातील स्त्री, पुरुष, वृद्ध तसेच तरुण यांना वाचनाची सामग्री उपलब्ध करून देणे ही ग्रामीण भागातील ग्रंथालयांची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. या माध्यमातून माहिती, शैक्षणिक साधने, मनोरंजनाची साधने, शेती तसेच शेती विकासाची माहिती, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक उपयोजनाची पुस्तके उपलब्ध करून देणारी संस्था म्हणून ग्रामीण ग्रंथालय यांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. ही ग्रंथालये पुस्तके, वृत्तपत्रे, नियतकालिके, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन साहित्य, कृषी, आरोग्य, विज्ञान, तंत्रज्ञानविषयक माहिती छापील साहित्य तसेच डिजिटल साधने, इंटरनेट सुविधा आदीच्या माध्यमातून ग्रामीण उपलब्ध करून देतात. दिवसभराच्या कामातून सुटका झाल्यानंतर सायंकाळी घटकाभर करमणूक करण्याचे ग्रंथालय हे महत्त्वाचे ठिकाण आहे. ग्रामीण भागाच्या वैभवात भर घालण्यात ही ग्रंथालये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

3. ग्रामीण ग्रंथालयांची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी:

भारतात ग्रामीण ग्रंथालय चळवळीची पाळेमुळे स्वातंत्र्यपूर्व काळात दिसून येतात. स्वातंत्र्य प्राप्तीचा विचार सर्वसामान्य लोकांच्या मनात रुजविण्यासाठी स्वदेशी शिक्षणाचा विचार ग्रामीण भागात पसरवण्यात तत्कालीन ग्रंथालयांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. महात्मा गांधी यांनी वाचनसंस्कृतीवर भर दिला तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ग्रंथालयांना सामाजिक परिवर्तनाचे साधन मानले. महाराष्ट्रात साने गुरुजी, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी ग्रामीण भागात ग्रंथालयांची सुरुवात केली.

पुढे स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर राज्य शासन, केंद्र शासन तसेच स्थानिक प्रशासनांनी विविध योजनांद्वारे ग्रामीण भागातील ग्रंथालयांना उत्तेजन दिले. गाव तिथे ग्रंथालय या योजनेचा

लाभ ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी झाल्याचे लक्षात येते.

4. विकसित भारत आणि ग्रामीण ग्रंथालयांची भूमिका:

आज देशाला स्वातंत्र्य मिळून शतकाकडे वाटचाल सुरू आहे. विविध क्षेत्रात देशाची प्रगती उल्लेखनीय आहे. देश याचा अर्थ केवळ शहरे, महानगरे असा होत नाही तर ग्रामीण भागाचा विकासातूनच देशाचा खरा विकास घडला आहे. पुढीलप्रमाणे काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा आधार घेऊन ग्रामीण ग्रंथालयाची भूमिका समजून घेऊ.

अ) ग्रामीण जीवन आणि शैक्षणिक विकास:

आज शिक्षण सर्वदूर पोहचले आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आणि युवकांसाठी ग्रंथालये ही ज्ञानाचा महत्त्वाचा स्रोत बनली आहेत. ज्यात स्वयंअध्ययनाची सवय लावणे, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणे, शाळा बाह्य विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साधने उपलब्ध करून देणे, ग्रामीण भागातील जनतेच्या मनोरंजनाची गरज भागविणे अशा कितीतरी महत्त्वाच्या गरजांची पूर्तता होते.

ब) सामाजिक व सांस्कृतिक विकास:

ग्रंथालये ग्रामीण भागातील सामाजिक संवादाचे केंद्र बनली आहेत. मार्गदर्शक व्याख्याने, चर्चा, वाचनकट्टे यांच्या माध्यमातून सामाजिक प्रश्नांवर जनजागृती करणे, लोकशाही मूल्यांची जोपासना करणे, प्रगतीच्या विविध उपायांची उपकारक चर्चा करणे, शेती आणि शेतकरी विकासाच्या दृष्टीने विचारमंथन करणे अशा कितीतरी महत्त्वाच्या विकास कार्यांना ग्रंथालये मूर्त रूप देतात. सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विचारांची देवाणघेवाण यातून सहज साधता आली आहे.

क) आर्थिक व व्यावसायिक प्रगती:

ग्रामीण जीवन कृषीकेंद्रित आहे. शेतीपूरक व्यवसाय, आधुनिक शेती यातूनही ग्रामीण जीवनाचा विकास साधता येतो. ग्रामीण भागातील उद्योग आणि शेती यांचा जवळचा संबंध आहे. परिणामी ग्रंथालयाच्या माध्यमातून आधुनिक शेतीविषयक माहिती, सरकारी योजना, अनुदाने, स्वयंरोजगार मार्गदर्शन प्राप्त होते. प्रतिनेमु ग्रामीण ग्रंथालयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती प्राप्त होते.

ड) डिजिटल आणि माहिती साक्षरता:

आजचे युग ज्ञान, तंत्रज्ञानाचे आहे. आज बऱ्याच गोष्टी ऑनलाईन स्वरूपात कराव्या लागतात. याचा परिणाम ग्रंथालयावरही झाला आहे. आजच्या डिजिटल युगात ई-ग्रंथालये, इंटरनेट, ऑनलाईन अर्ज, डिजिटल व्यवहारांचे ज्ञान ग्रामीण ग्रंथालये उपलब्ध करून देण्यात मोलाची भूमिका बजावताना दिसतात.

5. ग्रामीण ग्रंथालयांसमोरील अडचणी:

गाव तिथे ग्रंथालय या संकल्पनेतून ग्रामीण भागात ग्रंथालये सुरू झाली. असे असले तरी ग्रंथालयातील कामगारांचा अभाव, अपुरा निधी, प्रशिक्षित ग्रंथपालांची कमतरता, तुटपुंजे मानधन, वाचक वर्गणी भरण्यात उदासीनता, करोना काळानंतर वाचनसंस्कृतीतील घट, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव, पुस्तक पालनातील समस्या, पुस्तक देव घेव, स्वतंत्र इमारत यातील अनियमितता आदी अडचणी आहेत. देशाला विकसित करण्याच्या दृष्टीने या समस्या दूर करण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे.

6. ग्रामीण ग्रंथालयांच्या विकासासाठी उपाय:

वरील समस्या, अडचणी दूर केल्याशिवाय ग्रामीण भागाचा आणि ग्रंथालयांचा विकास साधणे शक्य नाही. यासाठी शासनाने आर्थिक तरतूद वाढवणे, डिजिटल ग्रंथालयांची उभारणी करणे, शाळा-महाविद्यालयांशी

समन्वय साधून वाचन संस्कृतीला बळ देणे, स्थानिक समाजाचा सक्रीय सहभाग वाढवून ग्रंथालयाचे गत वैभव पुन्हा मिळविणे, ग्रंथालय चळवळीचे पुनरुज्जीवन करणे आदी महत्त्वाच्या उपायांना सुरुवात करणे गरजेचे आहे. केवळ पुस्तके आणि इमारत म्हणजे ग्रंथालय नसून ज्ञानार्जनाचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून याकडे पहाणे गरजेचे आहे.

निष्कर्ष:

प्रस्तुत लेखाच्या विषयाच्या अनुषंगाने विचार करता काही महत्त्वाचे निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे संक्षेपाने नोंदवता येतील.

ग्रामीण भारत हा विकसित भारताचा कणा असून ग्रामीण ग्रंथालये या कार्यातील महत्त्वाचा दुवा आहेत. गाव तिथे ग्रंथालय अशा योजना केवळ राबवून वाचन संस्कृतीचा विकास होणार नाही. त्यासाठी शासन, समाज यांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. विकसित भारत ही संकल्पना सत्यात उतरवायची असल्यास ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास होणे गरजेचे आहे. याकामी ग्रामीण भागातील ग्रंथालये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात हे लक्षात घेऊन ग्रंथालये अद्यावत ठेवण्यावर विशेष भर दिला जाणे आवश्यक आहे.

ज्ञानाधिष्ठित समाज घडविण्यासाठी ग्रामीण ग्रंथालयांचे सशक्तीकरण अत्यावश्यक आहे. शिक्षण, माहिती, संस्कृती आणि लोकशाही मूल्यांची बीजे ग्रामीण ग्रंथालयांतून पेरली जातात. त्यामुळे “विकसित भारत” या संकल्पनेची पूर्तता ग्रामीण ग्रंथालयांशिवाय अशक्य आहे, असे ठामपणे म्हणता येईल.

ग्रामीण ग्रंथालये 'विकसित भारता'चा पाया आहेत, हे निर्विवादपणे मान्य करायला हवे. ती माहिती, शिक्षण, मनोरंजन, उद्धोधन, प्रबोधन तसेच विविध कौशल्यांची केंद्रे बनून ग्रामीण समुदायांना सक्षम करण्यात मोलाची भूमिका

बजावतात. रोजगार, दारिद्र्य निर्मूलन, शेती विकास, उद्योजकता याला चालना देतात. यामुळे सामाजिक विकासाला चालना मिळते; माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, सरकारी योजनांची माहिती आणि सामुदायिक सहभागातून त्यांना अधिक प्रभावी बनवता येणे शक्य आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांपासून ते शेतकऱ्यांपर्यंत सर्वांना विकासाच्या प्रवाहात आणता येते. ग्रामीण भारताच्या विकासात ग्रंथालये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक, कला, क्रीडा तसेच संशोधन अशा सर्वच बाबतीत अनुकूल वातावरण निर्मिती करण्यात ग्रंथालयांचे योगदान महत्त्वाचे राहिले आहे, हे मान्य करावे लागते.

संदर्भ सूची:

1. रानडे, ग. स. – ग्रंथालय शास्त्राचा परिचय, पुणे
2. देशपांडे, वि. ग. – ग्रामीण विकास आणि शिक्षण, नागपूर
3. भारत सरकार – राष्ट्रीय ग्रंथालय धोरण
4. महाराष्ट्र शासन – सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम, 1967
5. पाटील, द. भा. – ग्रंथालय चळवळ आणि समाजपरिवर्तन
6. <https://wikipedia.in>
7. <https://srels.org>